

УДК 343

Дідківська Галина Василівна –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права та процесу
Навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
ORCID ID: 0000-0003-1714-4804

Halyna V. Didkivska –

Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Criminal Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0003-1714-4804

Проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля: міжнародний досвід

У даній статті досліджується питання проблем кримінальної відповідальності для фізичних осіб яка пропонується у нових розробках кримінального законодавства ЄС за кримінальні правопорушення проти довкілля, залежно від тяжкості правопорушень, які передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Зазначається про відповідальність юридичних осіб щодо яких пропонується значні штрафи розмір яких може залежати від загального світового обігу фінансів підприємства.

Аналізується кримінальне законодавство окремих країн ЄС щодо кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля. Зазначено, що кримінально-правова характеристики екологічних злочинів в Італії базується на нормах ст. 9 Конституції Італії, де зазначається, що вона охороняє ландшафт, історичну та мистецьку спадщину нації. Республіка захищає навколишнє середовище, біорізноманіття та екосистеми в інтересах майбутніх поколінь. Національне законодавство Італії також регулює засоби та способи захисту тварин.

Зазначається, що порівняно з іншими європейськими державами законодавчі та виконавчі повноваження в галузі екології Італії розподілено між парламентом, президентом та урядом. Контроль за дотриманням конституційних норм у сфері екологічного права покладено на Конституційний суд Італії. Забезпечується урахування громадської думки у вирішенні екологічних питань, співпраця з міжнародними організаціями з метою виконання міжнародних конвенцій, а також співробітництво з органами Європейського Союзу в контексті регулювання та імплементації директив і регламентів ЄС, пов'язаних з охороною навколишнього середовища та природних ресурсів.

Приділено увагу наслідкам збройних конфліктів довкілля та зазначено, що напрацьовуються механізми притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, які завдали шкоди довкіллю. Зазначено, що Україна може відігравати ключову роль в екологічній розбудові миру після завершення збройного конфлікту. Зрештою, саме Україна може визначити напрямок, в якому міжнародне право буде розвиватися у сфері захисту довкілля.

Ключові слова: кримінальні правопорушення, довкілля, злочин, злочинність, покарання, кримінальна відповідальність, навколишнє середовище, міжнародні конвенції, захист природних ресурсів, воєнні злочини, екоцид.

H.V. Didkivska Problems of Criminal Liability for Criminal Offenses against the Environment: International Experience

This article examines the issues of criminal liability for individuals that are offered in new EU criminal laws for criminal offenses against the environment, depending on the severity of offenses that are imprisonment

for a term of five to ten years. The liability of legal entities for which is offered significant penalties of which may depend on the general world circulation of the enterprise's finances are offered.

The criminal law of individual EU countries on criminal liability for criminal offenses against the environment is analyzed. It is noted that the criminal law characteristics of environmental crimes in Italy are based on the norms of Art. 9 of the Constitution of Italy, which states that it protects the landscape, the historical and artistic heritage of the nation. The republic protects the environment, biodiversity and ecosystems for the interests of future generations. Italy's national legislation also regulates the means and ways of protecting animals.

It is noted that in comparison with other European countries, legislative and enforcement powers in the field of ecology of Italy are distributed between parliament, president and government. The control over the observance of constitutional norms in the field of environmental law is entrusted to the Constitutional Court of Italy. Public opinion is ensured in solving environmental issues, cooperation with international organizations for the implementation of international conventions, as well as cooperation with the European Union bodies in the context of regulation and implementation of EU directives and regulations related to environmental protection and natural resources.

The effects of armed conflicts are paid to the environment and it is stated that the mechanisms of criminal liability for war crimes that have caused harm to the environment are being worked out. It is stated that Ukraine can play a key role in the ecological development of peace after the armed conflict. In the end, Ukraine can determine the direction in which international law will develop in the field of environmental protection.

Keywords: criminal offenses, environment, crime, crime, punishment, criminal liability, environment, international conventions, protection of natural resources, war crimes, ecocide.

Постановка проблеми. У міжнародній правовій практиці такий вид кримінального правопорушення як екоцид ще не отримав спільної думки щодо визначення єдиних підходів. За національним кримінальним законодавством екоцид відноситься до кримінальних правопорушень проти миру та безпеки людства, а не до кримінальних правопорушень проти довкілля. Тим не менш екоцид передбачає наслідок у вигляді шкоди саме довкіллю. До прикладу, міжнародна група юристів, яка працює за ініціативи Stop Ecocide International, у червні 2021 року запропонувала таке визначення: «незаконні та необґрунтовані дії, вчинені з розумінням того, що вони можуть призвести до серйозного широкомасштабного чи довгострокового заподіяння шкоди довкіллю». Саме це визначення екоциду міжнародна група юристів пропонує включити до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. В цілому визначення екоциду, як міжнародного злочину, можливе внаслідок ухвалення Конвенції проти екоциду — міжнародної угоди, мета якої визнати екоцид як окремий злочин в рамках міжнародного кримінального права та встановити правові механізми для його запобігання та покарання за вчинення екоциду. Ідея такої конвенції активно розвивається у міжнародному праві з кінця 20

століття. До основних аспектів має бути включено: Чітке визначення екоциду, що включає серйозне, масштабне, довгострокове та незворотне пошкодження навколишнього середовища, спричинене людьми, зокрема через військові дії, промислову діяльність або неадекватне управління природними ресурсами; визнання екоциду як міжнародного злочину поряд з іншими злочинами, такими як геноцид, злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності [1].

Такий підхід дозволив би притягнути до кримінальної відповідальності саме тих осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення проти довкілля, у тому числі екоциду і на рівні держав. Також, це дозволило б уніфікувати механізми юридичної відповідальності, правові засоби для судового переслідування окремих осіб або держав на міжнародному рівні, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд, який може стати провідним органом для розслідування та покарання за такі кримінальні правопорушення.

Нині у світі все більше уваги приділяється наслідкам збройних конфліктів для довкілля та напрацьовуються механізми притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, які завдали шкоди довкіллю. Україна може відігравати ключову роль в екологічній

розбудові миру після завершення збройного конфлікту. Зрештою, саме Україна може визначити напрямок, в якому міжнародне право буде розвиватися у сфері захисту довкілля. Український досвід, без перебільшення, стане прецедентом в історії людства, оскільки ще не було випадків притягнення до кримінальної відповідальності за воєнний злочин, передбачений статтею 8(b)(2)(iv) Римського Статуту [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не зважаючи на значну кількість наукових досліджень про кримінальні правопорушення проти довкілля, серед яких наукові доробки, О.М. Бандурки, І.Г. Богатирьова, О.В. Виноградової, А.П. Гетьмана, О.М. Джужі, Г.В. Дідківської, О.О. Дудорова, О.Г. Колба Н.Р. Кобецької, В.В. Костицького, Ю.І. Нікітіна, В.Я. Тація, В.П. Тихого, В.В. Топчія, М.І. Хавронюка, Ю.С. Шемшушенка, та інших.

Також, були захищені докторські дисертації: у 1994 році С.Б. Гавришем за темою «Основні питання відповідальності за злочини проти природного середовища: проблеми теорії і розвитку кримінального законодавства України», у 2008 році В.К. Матвійчуком на тему «Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики» й у 2018 році Ю.А. Турловою на тему: «Протидія екологічній злочинності в Україні: кримінологічні та кримінально-правові засади». Ґрунтовним слід визнати дослідження, проведене в межах наукової статті «Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України)», яке здійснили О. О. Дудоров і Р. О. Мовчан [3, с. 92–125].

Невирішені раніше проблеми. Варто зазначити, що у попередніх дослідженнях не були висвітлені актуальні питання кримінальних правопорушень у сфері довкілля та проблеми притягнення до кримінальної відповідальності під час воєнної агресії РФ та проблемні питання щодо кримінальної відповідальності у період дії воєнного стану за такі кримінальні правопорушення.

Метою наукової статті є проаналізувати міжнародний досвід щодо притягнення до

кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля.

Виклад основного матеріалу. Науковці та практики у галузі права, працівники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України разом з правоохоронними органами неодноразово висловлювалися про посилення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у сфері довкілля. До такої думки щодо посилення відповідальності за заподіяння шкоди довкіллю приєдналися і Спеціалізована екологічна прокуратура та суддівський корпус [4].

За міжнародним досвідом кримінального законодавства мова йде про кримінальну відповідальність за «Незаконне перевезення, зберігання або збут деревини» та «Незаконне ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного або рослинного світу», інші кримінальні правопорушення проти довкілля.

Також, підтримується позиція встановити кримінальну відповідальність за окремі правопорушення законодавства у сфері охорони довкілля: провадження господарської діяльності без проведення оцінки впливу на довкілля або без ліцензії (з її порушенням) на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; приховування чи ненадання інформації про екологічний, радіаційний стан, пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів, інше. Для реалізації таких планів щодо посилення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля Кабінет Міністрів України на одному з чергових засідань схвалив відповідний законопроект [4].

Також, варто звернути увагу на те, що з 2008 року Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в рамках міжнародної ініціативи «Навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC) працює над темою підвищення кваліфікації організацій, відповідальних за виявлення і запобігання екологічним злочинам на кордоні, насамперед йдеться про незаконний транскордонний обіг відходів (предмет Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням). Відомі також випадки криміналізації цього діяння через прийняття спеціальної правової норми. Так, кримінальним законодавством Китаю (КК КНР)

закріплено кримінальну відповідальність за ввезення в країну, скидання, звалювання твердих відходів з-за кордону. Кваліфікуючою ознакою у ч. 2 ст. 339 КК КНР є наявність наслідків у вигляді «серйозного забруднення навколишнього середовища». Також глава XXII «Злочини проти навколишнього середовища» Кримінального кодексу республіки Польща містить аналогічну статтю. Наявні тенденції щодо поширення географії та збільшення обсягів «екологічної контрабанди» у сукупності з процесами інтеграції нашої держави до європейської спільноти дають підстави прогнозувати, що зазначені злочинні прояви також набуватимуть ще більшого поширення [5].

Наразі, в Україні правниче підґрунтя кримінальних правопорушень проти довкілля визнається нестійким, їхня суспільна небезпека не завжди однозначно сприймається соціумом, органами влади й управління (незаконний видобуток бурштину, масова вирубка карпатських лісів під контролем керівників владних структур) і професійними правниками. Частково таке пояснюється тим, що практично всі диспозиції кримінально-правових нормативів, якими встановлюються покарання за кримінальні правопорушення проти довкілля, є банкетними, тому їхнє застосування потребує звернення до інших нормативно-правових актів і взагалі до законодавства про охорону довкілля, що сьогодні характеризується ускладненою системою, яка складається з: кодексів України: Водного, Цивільного захисту, Земельного, Лісового, Митного, Торговельного мореплавства, Про надра, Про адміністративні правопорушення; законів України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про внутрішній водний транспорт», «Про екологічний аудит», «Про охорону атмосферного повітря», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про оцінку впливу на довкілля» тощо, постанов Верховної Ради України (наприклад: Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років» від 14.01.2020 № 457-IX), Указів Президента України («Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист,

використання та відтворення лісів України в особливий період», введено в дію Указом Президента України від 29 вересня 2022 року № 675/2022), постанов Уряду (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 23 вересня 2020 р. № 993) та розпоряджень Кабінету Міністрів України (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження зміни цільового призначення земельних ділянок» від 15.09.2021 № 1122-р), певних інструкцій (Інструкції щодо профілактики та боротьби з інфекційною анемією лососевих, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29.04.2021 № 895-21), наказів (Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту» від 22.04.2021 № 270) і т. ін. Проте, навіть наявність цього нормативного масиву не дозволяє однозначно сприймати текст статей розділу VIII КК, розділів 5.3 «Кримінальні правопорушення проти безпеки довкілля» та 6.5 «Кримінальні правопорушення проти порядку використання і захисту природних ресурсів» проекту КК. Так, багато понять залишається такими, що тлумачаться на розсуд суду (захворювання, масове захворювання людей, забруднення земель, забруднення атмосферного повітря, інші тяжкі наслідки тощо) [2].

Натомість, кримінальна відповідальність за порушення екологічних норм у країнах-учасницях ЄС може варіюватися залежно від важкості правопорушення та законів конкретної держави-члена ЄС. Директиви та регламенти ЄС встановлюють мінімальні стандарти, які держави-члени мають включити до свого національного законодавства. У багатьох випадках серйозні порушення екологічного законодавства можуть призвести до порушення кримінальних звинувачень проти осіб або організацій, відповідальних за ці дії. Ці порушення можуть включати незаконне скидання відходів, забруднення водних шляхів чи повітря, знищення природних середовищ або інші дії, шкідливі для довкілля. Покарання за екологічні злочини можуть включати штрафи та позбавлення волі або комплексні заходи.

Суворість покарання зазвичай відповідає рівню завданого збитку та умисному характеру порушення. Крім того компанії, визнані винними в екологічних правопорушеннях, можуть стати об'єктом додаткових наслідків, таких як конфіскація майна, втрата державних контрактів [6].

Як бачимо, у країнах ЄС приділяється велике значення забезпеченню контролю та дотриманням екологічного законодавства щодо захисту не тільки природних ресурсів, екосистем, але і здоров'я своїх громадян. Така відповідальна політика держави сприяє запобіганню злочинності проти довкілля та підтримує виконання екологічного законодавства.

Рада та Європейський парламент уклали попередню згоду щодо нового законодавства ЄС, спрямованого на поліпшення розслідування та судового переслідування екологічних злочинів. Ця нова директива призначена для встановлення мінімальних стандартів щодо визначення кримінальних порушень і санкцій з метою кращого захисту навколишнього середовища. Вона замінює застарілу директиву 2008 року, оскільки екологічне законодавство ЄС продовжує розвиватися. Ця директива точніше визначає екологічні злочини та розширює перелік порушень із дев'яти до вісімнадцяти. Вона також гармонізує рівень покарань для фізичних та юридичних осіб у всіх країнах-членах ЄС. Нові порушення включають торгівлю деревиною, незаконну переробку забруднювальних компонентів суден та серйозні порушення законодавства про хімічні речовини. Також узгоджено положення про «кваліфікований злочин», який вважається, якщо порушення спричинило руйнування, незворотні збитки або суттєву шкоду екосистемі чи природному середовищу [7].

Варто зазначити, що кримінальна відповідальність для фізичних осіб яка пропонується у нових розробках кримінального законодавства ЄС за кримінальні правопорушення проти довкілля, залежно від тяжкості правопорушень, передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Щодо відповідальності юридичних осіб пропонуються значні штрафи розмір яких може залежати від загального світового обігу фінансів підприємства.

Наступний приклад кримінального законодавства щодо кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля. Кримінально-правова характеристики екологічних злочинів в Італії базується на нормах ст. 9 Конституції Італії, де зазначається, що вона охороняє ландшафт, історичну та мистецьку спадщину нації. Республіка захищає навколишнє середовище, біорізноманіття та екосистеми в інтересах майбутніх поколінь. Національне законодавство Італії також регулює засоби та способи захисту тварин [8].

Порівняно з іншими європейськими державами законодавчі та виконавчі повноваження в галузі екології Італії розподілено між парламентом, президентом та урядом. Контроль за дотриманням конституційних норм у сфері екологічного права покладено на Конституційний суд Італії. Функціонування спеціалізованого органу у сфері екологічного менеджменту, Міністерства охорони навколишнього середовища, було ініційовано Законом № 349 від 8 липня 1986 року. До основних обов'язків Міністерства належать стимулювання наукових досліджень та екологічних моніторингів, урахування громадської думки у вирішенні екологічних питань, співпраця з міжнародними організаціями з метою виконання міжнародних конвенцій, а також співробітництво з органами Європейського Союзу в контексті регулювання та імплементації директив і регламентів ЄС, пов'язаних з охороною навколишнього середовища та природних ресурсів. Важливою складовою діяльності є підготовка та публікація звітів про стан довкілля двічі на рік [9].

Враховуючи вищезазначене необхідно пам'ятати, що наша країна займає площу понад 600 тис. кв. км і є найбільшою серед європейських держав. При цьому вона вирізняється надзвичайно мальовничою природою та родючими чорноземами. Водночас у її історії є певні потрясіння, які негативно вплинули на екосистему не тільки України, а й інших країн. Мова йде, і про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 року і про нинішню воєнну агресію РФ. Відтак збереження існуючої екосистеми є надзвичайно гострим питанням і потребує пошуку ефективних механізмів державного захисту [10].

Аналізуючи вищезазначене, можна погодитись, що незважаючи на досить серйозні вид і міру покарання за порушення законодавства проти довкілля, залишається і досі багато не вирішених проблемних питань. Практичного застосування виду і міри покарання на належному рівні, їх ефективності. Вбачається, що крім державного регулювання,

кожен з нас, на своєму місці, має бути відповідальним за стан довкілля, природних ресурсів, які ми зобов'язані залишити після себе своїм нащадкам. Тому, кримінально-правова охорона довкілля має бути на найвищому рівні, а забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності об'єктивним та беззаперечним.

Список використаних джерел:

1. Що таке екоцид та воєнні злочини проти довкілля? Українська Гельсінська спілка з прав людини. Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/shcho-take-ekotsyd-ta-voienni-zlochyny-proty-dovkillia/>.
2. Митрофанов І.І. Кримінальні правопорушення проти довкілля за проектом Кримінального кодексу України. *Юридичний науковий електронний журнал*. Запоріжжя. 2022. № 12. С. 375-379.
3. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України). *Вісник Асоціації кримінального права України*. Харків. 2020. № 1. С. 92–125.
4. Кримінальну відповідальність за злочини проти довкілля хочуть посилити – PRAVO.UA. URL: <https://pravo.ua/kryminalnu-vidpovidalnist-za-zlochyny-proty-dovkillia-khochut-posylyty/>.
5. Турлова Ю.А., Поліщук Г.С., Козлюк Л.Г., Пенязькова О.О. Злочини проти екологічної безпеки: проблемні питання систематизації. *Ядерна та радіаційна безпека*. 2021. Т. 2, № 90. С. 42–51.
6. Environmental Crime Directive. *Environment*. URL: https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-crime-directive_en.
7. Environmental crime: Council and European Parliament reach provisional agreement on new EU law. *Consilium*. 2023. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/16/environmental-crime-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law>.
8. Competenze Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. URL: <https://www.mase.gov.it/pagina/competenze>.
9. Directive 2006/21. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0021>.
10. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. *Юридична газета – онлайн версія*. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yuridichna-vidpovidalnist-za-ekologichni-pravoporushennya.html>.

References:

1. Shcho take ekotsyd ta voienni zlochyny proty dovkillia? Ukrainka Helsinska spilka z prav liudyny. Ukrainka Helsinska spilka z prav liudyny. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/shcho-take-ekotsyd-ta-voienni-zlochyny-proty-dovkillia/>.
2. Mytrofanov I.I. Kryminalni pravoporushennia proty dovkillia za proiektom Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. Zaporizhzhia. 2022. № 12. S. 375-379.
3. Dudorov O. O., Movchan R. O. Pro napriamy vdoskonalennia mekhanizmu kryminalno-pravovoi okhorony dovkillia (na zamitku rozrobnykam novoho Kryminalnoho kodeksu Ukrainy). *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. Kharkiv. 2020. № 1. S. 92–125.
4. Kryminalnu vidpovidalnist za zlochyny proty dovkillia khochut posylyty – PRAVO.UA. URL: <https://pravo.ua/kryminalnu-vidpovidalnist-za-zlochyny-proty-dovkillia-khochut-posylyty/>.
5. Turlova Yu.A., Polishchuk H.S., Kozliuk L.H., Pieniazkova O.O. Zlochyny proty ekolohichnoi bezpeky: problemni pytannia systematyzatsii. *Yaderna ta radiatsiina bezpeka*. 2021. Т. 2, № 90. S. 42–51.

6. Environmental Crime Directive. Environment. URL: https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-crime-directive_en.

7. Environmental crime: Council and European Parliament reach provisional agreement on new EU law. Consilium. 2023. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/16/environmental-crime-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law>.

8. Competenze Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. URL: <https://www.mase.gov.it/pagina/competenze>.

9. Directive 2006/21. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0021>.

10. Yurydychna vidpovidalnist za ekolohichni pravoporushennia. *Yurydychna hazeta – onlain versiia*. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yuridichna-vidpovidalnist-za-ekologichni-pravoporushennya.html>.